

Avaliação Retrospectiva

Grupo 1: 4 integrantes

1. Um dos aspectos positivos é a participação de entrevistados que ocupam cargos de liderança e/ou técnicos dentro de empresas de diferentes portes e segmentos, dando uma visão ampla sobre o contexto do assunto na indústria de software. Além disso, a análise dos dados, com comparações entre as respostas e o referencial teórico, traz uma importante reflexão e entendimento sobre o assunto para os integrantes, no que tange a parte teórica como é tratado na indústria .
No que diz respeito à metodologia do trabalho, o grupo considerou-a eficiente, mas ressalva que ter contatos de funcionários que já trabalham na indústria, facilita muito a coleta de respostas. Importante frisar que todos os membros conseguiram trabalhar de forma independente, contribuindo para a conclusão do projeto.
2. No geral, o grupo considera que o resultado foi satisfatório, pois houve maior participação de todos os integrantes em relação ao desafio anterior. Sugestão para futuras pesquisas, entrar em contato com os possíveis respondentes por LinkedIn ou telefone, apresentando o método como o mais efetivo, pois a taxa de conversão das respostas por email se mostrou pouquíssimo eficiente, assim recomendamos que os esforços sejam gastos por outros meios.

Grupo 2: 5 integrantes

Nesta retrospectiva, identificamos os seguintes pontos:

- O que deu certo?
 - Administramos melhor o tempo.
 - Realizamos uma boa apresentação.
 - Todos os membros do grupo participaram ativamente.
 - Melhoramos a comunicação e a dinâmica do grupo.
 - O grupo demonstrou um maior nível de proatividade coletiva.
- O que deu errado?
 - Deixamos algumas partes para serem concluídas na última hora.
 - A divisão do trabalho ainda precisa ser mais equilibrada.
 - Houve situações em que tarefas foram realizadas em cima da hora.
- Como podemos melhorar?
 - Melhorar a distribuição de tarefas, garantindo uma divisão mais proporcional entre os membros e organizando o tempo com antecedência, incluindo a definição de prazos para apresentação e entrega.
 - Aperfeiçoar a organização, planejando e delimitando as tarefas com maior antecedência.

Essas melhorias permitirão um melhor gerenciamento do tempo, uma divisão mais equilibrada de responsabilidades e uma maior organização geral do trabalho em equipe.

Grupo 3: 5 integrantes

1. Em relação aos requisitos do trabalho que foi solicitado (investigar sistemas legados), analise e apresente aspectos positivos e desafiadores (se houverem).
Os requisitos dos trabalhos desse tipo são bastante enriquecedores e permitem uma abordagem de aprendizado diferente do tradicional, embora haja uma exigência maior de mais pesquisas de campo e de uma documentação que acompanhe e transmita tudo que foi obtido, é, com certeza, um forma inovadora de nos aprofundarmos e entendermos melhor a realidade do mercado, indo, dessa forma, além dos nossos conhecimentos.
2. Em relação ao trabalho em grupo: O que deu certo? O que deu errado e como podemos melhorar?
Cada membro conseguiu pelo menos uma empresa, sendo isso, de suma importância para a composição do artigo, além de cada um ficar com uma resposta para análise e uma parte do artigo para desenvolver como responsabilidade. Em geral, foi uma experiência positiva e de muita aprendizagem, o tempo, no entanto, pareceu bastante curto para todo o desenvolvimento.

Grupo 4: 5 integrantes

1. Em relação aos requisitos do trabalho que foi solicitado (investigar sistemas legados), analise e apresente aspectos positivos e desafiadores (se houverem).
Localizar as empresas para contatar foi fácil.
A universidade se engajar na comunidade é ótimo
Poder verificar o conteúdo visto na academia, num contexto prático é bastante esclarecedor.
Poucas empresas de fato responderam o formulário.
2. Em relação ao trabalho em grupo: O que deu certo? O que deu errado e como podemos melhorar?
A relação entre os membros do grupo é boa e as agilidade individuais de cada um enriqueceram o trabalho.
Foi um pouco difícil definir a divisão de tarefas.

Grupo 5: 5 integrantes

1. Em relação aos requisitos do trabalho que foi solicitado (investigar sistemas legados), analise e apresente aspectos positivos e desafiadores (se houverem).

A elaboração de um artigo não é uma atividade trivial, especialmente quando não se tem o domínio completo do tema investigado. O esforço empenhado no Desafio II foi consideravelmente maior do que no Desafio I, ainda assim, interessante no sentido de os alunos terem contato tanto com o assunto quanto à metodologia científica e produção acadêmica. O principal desafio talvez tenha sido o tempo exíguo para a elaboração de todo o método de coleta de informações, análise dos dados e transcrição dos resultados em formato de artigo científico.
2. Em relação ao trabalho em grupo: O que deu certo? O que deu errado e como podemos melhorar?

Com o final do semestre letivo se aproximando, todos os membros do grupo se mantiveram concentrados em suas atividades acadêmicas, em maior ou menor grau, e, além disso, todos os integrantes exercem atividades laborais em conjunto com a graduação, o que reduz o tempo para dedicação às tarefas do curso. Ainda assim, foi possível entregar um documento razoavelmente adequado às solicitações, mesmo que não o ideal. Como sugestão de melhoria, fica o aumento do período de realização do trabalho e a realização de um Desafio III com exigência de elaboração de escrita e revisão menores, visto que, nesse momento do período letivo, acumulam-se as atividades por serem desenvolvidas nas demais disciplinas do curso.

Acreditamos que tenha funcionado o trabalho realizado a várias mãos, com envolvimento em diferentes graus por parte dos integrantes, e o texto final, devidamente amarrado entre as partes componentes, foi realmente uma 'colcha de retalhos' da elaboração de cada um – algo que se espera de um trabalho acadêmico de autoria múltipla.

Grupo 6: 2 integrantes

1. Em relação aos requisitos do trabalho que foi solicitado (investigar sistemas legados), analise e apresente aspectos positivos e desafiadores (se houverem).

Aspectos positivos:

Conhecimento aprofundado: Investigar sistemas legados oferece a oportunidade de adquirir um conhecimento especializado sobre tecnologias e arquiteturas antigas, o que pode ser valioso em determinados contextos.

Oportunidades de modernização: Ao compreender os sistemas legados existentes, é possível identificar oportunidades de modernização, como a introdução de novas tecnologias ou a adoção de abordagens mais eficientes.

Aspectos Desafiadores:

Documentação limitada: Sistemas legados geralmente possuem documentação escassa ou desatualizada, o que pode dificultar a compreensão dos componentes e funcionalidades do sistema.

Falta de suporte e recursos: Muitas vezes, sistemas legados são baseados em tecnologias antigas que não possuem mais suporte ativo ou recursos disponíveis. Isso pode dificultar a resolução de problemas e a implementação de melhorias.

2. Em relação ao trabalho em grupo: O que deu certo? O que deu errado e como podemos melhorar?

O que deu certo:

Comunicação: Houve uma comunicação clara, aberta e regular entre os membros do grupo, isso certamente contribuiu para o sucesso do trabalho.

Distribuição de tarefas: As tarefas foram divididas de maneira justa e equilibrada entre os membros do grupo, permitindo que cada um contribuísse com suas habilidades e conhecimentos, isso foi um fator positivo.

Cooperação e colaboração: O grupo demonstrou cooperação, com os membros trabalhando juntos, compartilhando ideias e apoiando uns aos outros, isso foi um aspecto positivo para o trabalho em grupo.

Ao avaliar o trabalho em grupo realizado, percebemos aspectos positivos que contribuíram para o sucesso do projeto. Mesmo sendo um grupo composto por

apenas duas pessoas, ficamos satisfeitos com o resultado obtido, especialmente em relação ao número de respostas recebidas nos questionários, que totalizaram quatro participações.

Destacamos que a obtenção de respostas em um projeto de pesquisa é essencial para a coleta de dados e análise de resultados. Portanto, o fato de ter conseguido quatro respostas é uma conquista significativa, considerando o tamanho do grupo e as limitações de alcance.

Essa resposta positiva pode ser atribuída a diversos fatores, como a abordagem de contato utilizada, a clareza e relevância das perguntas formuladas, e possivelmente a motivação dos participantes em contribuir para a pesquisa.

Apesar de não termos identificado falhas ou aspectos negativos neste projeto específico, é importante estar aberto à reflexão e buscar sempre aprimorar o trabalho em grupo.